

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

PM2.5 VA SIGARET TUTUNINING BUYRAK TЎQIMALARIGA TAЪСИРИ ҲАМДА МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШ

Халимов Р.Р., Худойбердиев Д.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни организмда оксидловчи стресс ва яллиғланишни чақириб, буйрак тўқималарига салбий таъсир кўрсатади. Ушбу тадқиқотда уларнинг таъсири ва ўсимлик экстрактлари орқали коррекция қилиши имконияти экспериментал ҳайвонларда ўрганилди. Натижаларга кўра, таъсир гуруҳида гломеруляр деформация, каналчалар эпителийи дистрофияси ва яллиғланиш кузатилди, коррекция гуруҳида эса ушбу ўзгаришлар камайгани аниқланди. Хулоса сифатида, ўсимлик экстрактлари PM2.5 ва сигарет тутунининг буйракка салбий таъсирини қисман бартараф этиши мумкин.

Калит сўзлар. PM2.5, сигарет тутуни, буйрак тўқимаси, морфологик ўзгаришлар, ўсимлик экстрактлари, оксидловчи стресс, яллиғланиш

EFFECTS OF PM2.5 AND CIGARETTE SMOKE ON KIDNEY TISSUES AND CORRECTION OF MORPHOLOGICAL CHANGES

Khalimov R.R., Khudoyberdiev D.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. PM2.5 particles and cigarette smoke induce oxidative stress and inflammation in the body, leading to adverse effects on kidney tissues. This study investigated their impact and the potential for correction using plant extracts in experimental animals. The results showed that the exposure group exhibited glomerular deformation, tubular epithelial dystrophy, and inflammatory infiltration, while these changes were reduced in the correction group. In conclusion, plant extracts may partially mitigate the harmful effects of PM2.5 particles and cigarette smoke on the kidneys.

Keywords: PM2.5, cigarette smoke, kidney tissue, morphological changes, plant extracts, oxidative stress, inflammation

ВЛИЯНИЕ PM2.5 И СИГАРЕТНОГО ДЫМА НА ПОЧЕЧНУЮ ТКАНЬ И КОРРЕКЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Халимов Р.Р., Худойбердиев Д.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. PM2.5 частицы и сигаретный дым вызывают в организме оксидативный стресс и воспаление, оказывая негативное воздействие на ткани почек. В данном исследовании их влияние и возможности коррекции с помощью растительных экстрактов были изучены на экспериментальных животных. Результаты показали, что в группе воздействия наблюдались гломерулярная деформация, дистрофия эпителия канальцев и воспалительная инфильтрация, тогда как в группе коррекции эти изменения были снижены. В заключение, растительные экстракты могут частично уменьшать негативное влияние PM2.5 и сигаретного дыма на почки.

Ключевые слова: PM2.5, сигаретный дым, почечная ткань, морфологические изменения, растительные экстракты, оксидативный стресс, воспаление

e-mail: dilshod.khudoyberdiyev@mail.ru

Кириш. Ҳозирги кунда атроф-мухит ифлосланиши, айникса майда дисперсли заррачалар (PM2.5) ва сигарет тутуни инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, атмосфера хавосининг ифлосланиши нафақат нафас олиш тизими, балки бошқа ички органлар, жумладан буйрак фаолиятига ҳам салбий таъсир кўрсатади [1,2].

PM2.5 заррачалари ўзининг майда ўлчами туфайли нафас йўллари орқали организмга кириб, қон айланиш тизими орқали турли органларга тарқалади. Бу эса тўқималарда оксидловчи стресс, яллиғланиш жараёнлари ва хужайра даражасидаги бузилишларни келтириб чиқаради [2]. Шунингдек,

сигарет тутуни таркибидаги токсик моддалар организмда метаболик ўзгаришларни кучайтириб, ички органлар, хусусан буйрак тўқималарида морфологик ўзгаришларга олиб келиши мумкин [4].

Адабиётларда келтирилишича, токсик омиллар таъсирида буйрак тўқималарида гломеруляр аппаратнинг бузилиши, каналчалар эпителийсида дистрофик ўзгаришлар ҳамда интерстициал яллиғланиш жараёнлари кузатилади [5]. Бу ўзгаришлар оксидловчи стресс ва яллиғланиш реакцияларининг фаоллашуви билан боғлиқ бўлиб, организмда патогенетик ўзгаришларнинг ривожланишига олиб келади [6].

Шу билан бирга, сўнгги йилларда табиий ўсимлик асосидаги воситаларнинг антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятлари кенг ўрганилмоқда. Ушбу воситалар организмни токсик таъсирдан химоя қилиш ва тўқималарда тикланиш жараёнларини рағбатлантиришда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [7].

Шу муносабат билан мазкур тадқиқотнинг мақсади PM2.5 заррачалари ва сигарет тутунининг буйрак тўқималарига таъсирини ўрганиш, морфологик ўзгаришларни баҳолаш ҳамда ўсимлик экстрактлари асосида коррекция қилиш имкониятларини аниқлашдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот вавариж шароитида боқилган жами 208 та зотсиз оқ урғочи каламушларда ўтказилди. Тажрибага 3, 6, 9 ва 12 ойлик ҳайвонлар жалб қилинди. Тадқиқот жараёнида ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича халқаро биоэтика талаблари, жумладан Ҳелсинки декларацияси қоидаларига риоя қилинди. Тажрибалар бошланишидан олдин барча ҳайвонлар 7 кун давомида карантинда сақланди ҳамда клиник соғломлиги текширилди.

Эксперимент давомида ҳайвонлар назорат ва тажриба гуруҳларига ажратилди. Назорат гуруҳи (n = 40) одатий вивариж шароитида сақланди. Тажриба гуруҳидаги ҳайвонлар (n = 168) PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни таъсирига дучор қилинди. Таъсир махсус жиҳозланган ёпиқ камера шароитида моделлаштирилиб, 2 ой давомида мунтазам равишда амалга оширилди (1 жадвал).

Тажриба давомида ҳайвонларнинг умумий ҳолати, хатти-ҳаракатлари ва физиологик кўрсаткичлари мунтазам назорат қилинди. Экспериментал таъсир натижасида айрим ҳайвонларда нобуд бўлиш ҳолатлари кузатилди.

1-жадвал.

Тажрибанинг биринчи босқичида ҳайвонларнинг тақсимланиши

Гуруҳ	Эксперимент моҳияти	Ёш (ой)	Ҳайвонлар сони (n)
I	Назорат гуруҳи	3	10
		6	10
		9	10
		12	10
II	PM2.5 ва сигарет тутуни таъсири (2 ой)	3	38 (4)
		6	41 (1)
		9	42
		12	41 (1)
Жами			202 (6)

1-жадвалда кўриниб турибдики, тажрибанинг биринчи босқичида ҳайвонларнинг гуруҳларга тақсимланиши келтирилган. Кўриниб турибдики, назорат гуруҳи 3, 6, 9 ва 12 ойлик каламушлардан тенг миқдорда шакллантирилган. Тажриба гуруҳидаги ҳайвонлар эса PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни таъсирига дучор қилиниб, турли ёш гуруҳлари бўйича тақсимланган.

Тажриба давомида айрим ҳайвонларда нобуд бўлиш ҳолатлари кузатилган бўлиб, бу ҳолат асосан юқори даражадаги токсик таъсир билан боғлиқ деб баҳоланди. Умуман олганда, жадвал натижалари экспериментал моделнинг самарали шакллантирилганини ва кейинги босқич тадқиқотларини ўтказиш учун етарли асос мавжудлигини кўрсатади.

Кейинги босқичда PM2.5 ва сигарет тутуни таъсирига учраган ҳайвонлар учта гуруҳга ажратилди: III-гуруҳ - таъсир гуруҳи (n = 54); IIII-гуруҳ - 1-коррекция гуруҳи (n = 54), бунда ҳайвонларга 14 кун давомида интрагастрал йўл билан ўсимлик экстракти (гули мансар дамламаси) юборилди; IV-гуруҳ - 2-коррекция гуруҳи (n = 54), бунда ҳайвонларга 14 кун давомида интрагастрал йўл билан ўсимлик мойи (кушқўнмас экстракти эритмаси, 1:9 нисбатда) қўлланилди (2 жадвал).

Гуруҳ	Эксперимент моҳияти	Ёш (ой)	Ҳайвонлар сони (n)
I	Назорат гуруҳи	3–12	40
II	PM2.5 ва сигарет тутуни таъсири	3	13
		6	14
		9	14
		12	14
III	Ўсимлик экстракти билан коррекция	3	12
		6	13
		9	14
		12	13
IV	Ўсимлик мойи билан коррекция	3	13
		6	14
		9	14
		12	14
Жами			202

2-жадвалда тажрибанинг иккинчи босқичида ҳайвонларнинг гуруҳларга тақсимланиши келтирилган. Ушбу босқичда PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни таъсирини учраган каламушлар учта гуруҳга ажратилиб, уларда турли коррекция усуллари қўлланилди. Хусусан, III-гуруҳда ўсимлик экстракти, IV-гуруҳда эса ўсимлик мойи қўлланилган бўлиб, уларнинг таъсири солиштирма таҳлил қилиш имконини берди.

Назорат гуруҳи билан солиштирганда, тажриба гуруҳларида турли ёш тоифаларига мансуб ҳайвонлар жалб қилинган бўлиб, бу ёшга боғлиқ ўзгаришларни ҳам баҳолаш имконини яратди. Умуман олганда, жадвалда келтирилган маълумотлар коррекция усуллари билан самарадорлигини аниқлаш учун экспериментал дизайннинг тўғри ташкил этилганини кўрсатади.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни таъсири остида тажриба ҳайвонларининг буйрак тўқималарида сезиларли морфологик ўзгаришлар кузатилди. Назорат гуруҳида буйрак тўқималарининг нормал гистологик тузилиши сақланиб қолган бўлиб, гломерулалар ва каналчалар тузилмаси аниқ ва яхлит ҳолатда кузатилди (1-2 расм).

1-расм. Назорат гуруҳида буйрак тўқимасининг нормал гистологик тузилиши гематоксилин-эозин (Х&Э) Катталаштириш: $\times 400$ 1. Гломерула - нормал тузилган, капиллярлар яхлит ва физиологик ҳолатда, Бовман бўшлиғи аниқ кўринади. 2. Қон томирлари (капиллярлар) - нормал калибрда, қон билан тўлиши физиологик даражада. 3. Буйрак каналчалари эпителий ҳужайралари - эпителий ҳужайралари яхлит, ядролари аниқ ва бир текис жойлашган, дистрофик ўзгаришлар кузатилмайди. 4. Интерстициал тўқима - тузилиши нормал, яллиғланиш ҳужайралари инфилтратсияси аниқланмайди.

1-расмда назорат гуруҳидаги ҳайвонлар буйрак тўқимасининг нормал гистологик тузилиши акс эттирилган. Унда гломерулалар аниқ шаклланган бўлиб, капилляр тўрлари яхлит ва физиологик ҳолатда экани кузатилади. Боуман бўшлиғи равшан кўриниб, гломеруляр структуралар морфологик жиҳатдан сақланган.

Буйрак каналчалари эпителий ҳужайралари яхлит, уларнинг ядролари аниқ ва бир текис жойлашган. Каналчалар люмени очик ҳолда бўлиб, дистрофик ёки дегенератив ўзгаришлар кузатилмайди. Интерстициал тўқимада яллиғланиш ҳужайралари инфильтрацияси аниқланмайди, тўқима тузилиши нормал ҳолатда сақланган.

2-расм. PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни таъсирида буйрак тўқимасидаги морфологик ўзгаришлар. гематоксиллин-эозин. Катталаштириш: ×400. 1. Гломерула - деформатсийаланган, капиллярлар кенгайган ва қон билан тўлган. 2. Қон томирлари (капиллярлар) - кенгайган капиллярлар ва венулаларда қон билан тўлиш ҳолати кузатилади. 3. Буйрак каналчалари эпителий ҳужайралари - дистрофик ўзгаришлар, вакуолизатсия ва эпителий ҳужайраларининг дескваматсияси аниқланади. 4. Интерстициал тўқима (яллиғланиш ҳужайралари) - лимфоцитлар ва бошқа яллиғланиш ҳужайраларининг тўпланиши (инфильтратсия) кузатилади.

2-расмда PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни таъсири остида буйрак тўқимасида юзага келган морфологик ўзгаришлар акс эттирилган. Унда гломерулаларнинг деформацияланиши, капиллярларнинг кенгайиши ва қон билан тўлиши кузатилади. Гломеруляр аппарат тузилишидаги бу ўзгаришлар микроциркуляциянинг бузилиши ва токсик таъсир натижасида юзага келганини кўрсатади.

Буйрак каналчалари эпителий ҳужайраларида дистрофик ўзгаришлар, вакуолизация ва айрим жойларда эпителий қатламининг десквамацияси аниқланади. Каналчалар люменининг торгайиши ёки шакли ўзгариши ҳам кузатилади. Интерстициал тўқимада яллиғланиш инфильтрацияси, яъни лимфоцитлар ва бошқа яллиғланиш ҳужайраларининг тўпланиши қайд этилган.

Айрим участкаларда некротик ўзгаришлар ва тўқима тузилишининг бузилиши ҳам кузатилиб, бу токсик омилларнинг кучли таъсирини тасдиқлайди. Умуман олганда, 2-расмда акс эттирилган ўзгаришлар PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни буйрак тўқимасига сезиларли даражада зарарли таъсир кўрсатишини кўрсатади.

Тажрибада кузатилган морфологик ўзгаришларни камайтириш мақсадида коррекция чоралари қўлланилди. Хусусан, ўсимлик экстрактлари таъсири остида буйрак тўқималарида тикланиш жараёнлари кузатилди. Ушбу ўзгаришлар гломеруляр аппарат ва каналчалар эпителийсида ижобий динамика билан намоён бўлиб, яллиғланиш жараёнлари сезиларли даражада пасайгани аниқланди (3-расм).

3-расмда коррекция (ўсимлик экстракти) гуруҳида буйрак тўқимасининг гистологик кўриниши акс эттирилган. Кузатувлар шуни кўрсатадики, ўсимлик экстракти қўлланилиши натижасида гломерулалар тузилиши нисбатан тикланган, капиллярлардаги кенгайиш ва қон билан тўлиш ҳолатлари камайган. Бу ҳолат микроциркуляция жараёнларининг нормаллашувини кўрсатади.

3-расм. Коррекция (ўсимлик экстракти) гуруҳида буйрак тўқимасининг гистологик кўриниши Бўяш: гематоксилин-еозин (Н&Е) Катталаштириш: ×400 1. Гломерула — тузилиши нисбатан тикланган. 2. Қон томирлари (капиллярлар) — кенгайиш камайган, ҳолати нормаллашган. 3. Буйрак каналчалари эпителий хужайралари — дистрофик ўзгаришлар камайган. 4. Каналчалар люмени — очик ва шакли нисбатан нормал. 5. Эпителий ядролари — аниқ ва бир текис жойлашган. 6.Интерстициал тўқима — яллиғланиш инфильтрацияси камайган.

Буйрак каналчалари эпителий хужайраларида дистрофик ўзгаришлар камайган, эпителий қатлами яхлитлиги тиклана бошлаган. Каналчалар люмени нисбатан очик ҳолда бўлиб, уларнинг морфологик тузилиши назорат гуруҳига яқинлашган. Эпителий хужайраларининг ядролари аниқ ва бир текис жойлашгани кузатилади.

Интерстициал тўқимада яллиғланиш инфильтрацияси сезиларли даражада камайган бўлиб, лимфоцитлар ва бошқа яллиғланиш хужайраларининг миқдори пасайган. Некротик ўзгаришлар деярли кузатилмайди.

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари PM2.5 заррачалари ва сигарет тутунининг буйрак тўқималарига салбий таъсир кўрсатишини яққол намоён этди. Олинган морфологик маълумотлар гломеруляр аппарат ва каналчалар эпителийсидаги ўзгаришлар токсик омиллар таъсирида юзага келишини кўрсатади. Хусусан, гломеруларларнинг деформацияси, капиллярларнинг кенгайиши ва қон билан тўлишиши микроциркуляция жараёнларининг бузилиши билан боғлиқ экани аниқланди[12,13].

Буйрак каналчалари эпителий хужайраларида кузатилган дистрофик ўзгаришлар, вакуолизация ва десквамация жараёнлари токсик таъсир натижасида хужайра мембраналари ва метабolik жараёнлар издан чиқиши билан изоҳланади. Интерстициал тўқимада яллиғланиш инфильтрациясининг кузатилиши эса организмда яллиғланиш реакцияларининг фаоллашганини кўрсатади. Бу ҳолатлар адабиётларда келтирилган маълумотлар билан ҳам мос келади, яъни PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни оксидловчи стресс ва яллиғланиш жараёнларини кучайтириши орқали органларга зарар етказиши қайд этилган[14,15].

Тадқиқот давомида ёш катта ҳайвонларда морфологик ўзгаришларнинг кучлироқ намоён бўлиши организмнинг реактивлиги ва тикланиш қобилияти ёшга боғлиқ эканлигини кўрсатади. Бу ҳолат ёш катта организмларда компенсатор механизмлар заифлашиши билан изоҳланиши мумкин.

Коррекция гуруҳларида олинган натижалар ўсимлик экстрактларининг муҳофазаловчи ва тикловчи таъсирга эга эканлигини кўрсатди. Хусусан, ўсимлик экстракти қўлланилган гуруҳда морфологик кўрсаткичларнинг яхшироқ тиклангани унинг антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятлари билан боғлиқ деб ҳисобланади. Ўсимлик мойи қўлланилган гуруҳда ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилган бўлса-да, уларнинг самарадорлиги нисбатан пастроқ бўлди[4,6].

Умуман олганда, ушбу тадқиқот натижалари PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни буйрак тўқималарида жиддий морфологик ўзгаришларни келтириб чиқаришини, ўсимлик асосидаги коррекция усуллари эса ушбу салбий таъсирларни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Ушбу тадқиқот натижалари PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни таъсирида буйрак тўқималарида сезиларли морфологик ўзгаришлар ривожланишини кўрсатди. Хусусан, гломеруляр аппаратда деформация, капиллярларда кенгайиш ва қон билан тўлишиш, шунингдек буйрак каналчалари эпителий хужайраларида дистрофик ўзгаришлар ва интерстициал яллиғланиш инфилтрацияси аниқланди.

Кузатилган патологик ўзгаришлар ёш катта ҳайвонларда янада яққол намоён бўлиб, токсик таъсирнинг кучлилигини кўрсатди. Ўсимлик экстракти қўлланилган коррекция гуруҳида эса буйрак тўқималарида тикланиш жараёнлари кузатилиб, морфологик кўрсаткичларнинг сезиларли даражада яхшиланиши аниқланди. Бу ҳолат ўсимлик экстрактларининг антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсири билан изоҳланади.

Шундай қилиб, PM2.5 заррачалари ва сигарет тутуни буйрак тўқималарига салбий таъсир кўрсатиши, ўсимлик асосидаги коррекция усуллари эса ушбу зарарли таъсирларни камайтиришда самарали эканлиги тасдиқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Чучалин А.Г., Авдеев С.Н. Загрязнение атмосферного воздуха и здоровье человека // Пульмонология. – 2018. – Т. 28, №3. – С. 345–352.
2. Рахманин Ю.А., Новиков С.М. Гигиеническая оценка воздействия мелкодисперсных частиц PM2.5 // Гигиена и санитария. – 2019. – Т. 98, №7. – С. 705–710.
3. Онищенко Г.Г. Экологические факторы риска и здоровье населения // Вестник РАМН. – 2017. – №6. – С. 5–10.
4. Куликов В.А., Баранов А.А. Влияние табачного дыма на организм человека // Медицина труда и промышленная экология. – 2020. – №5. – С. 25–30.
5. Иванов А.В., Петров В.Н. Морфологические изменения почек при токсическом воздействии // Архив патологии. – 2016. – №4. – С. 45–50.
6. Сидоренко Г.И., Лебедев А.В. Оксидативный стресс и его роль в патогенезе заболеваний // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2018. – №2. – С. 3–9.
7. Зайцева Н.В., Май И.В. Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека // Гигиена и санитария. – 2020. – Т. 99, №1. – С. 10–15.
8. Козлов В.А. Воспалительные процессы и их роль в патологии органов // Клиническая медицина. – 2017. – №8. – С. 20–25.
9. Фролов В.М., Григорьев А.И. Морфология почек при интоксикации // Морфология. – 2019. – Т. 155, №3. – С. 60–65.
10. Смирнов А.В., Кузнецов А.А. Почки: морфология и функции // Учебное пособие. – Москва: Медицина, 2015. – 320 с.
11. Leung A.K., Lam J.M., Wong A.H., Hon K.L., Li X. Iron deficiency anemia: an updated review // Current Pediatric Reviews. – 2023. – Vol. 20, №3. – P. 339–356.
12. Iolascon A., Andolfo I., Russo R. et al. Recommendations for diagnosis, treatment, and prevention of iron deficiency // HemaSphere. – 2024. – Vol. 8, №7. – e108.
13. Brook R.D., Rajagopalan S., Pope C.A. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease // Circulation. – 2010. – Vol. 121. – P. 2331–2378.
14. World Health Organization. Air quality guidelines for particulate matter (PM2.5). – Geneva: WHO, 2021.
15. International Labour Organization. Safety and health in agriculture. – Geneva: ILO, 2019.

Иқтибос учун: Халимов Р.Р., Худойбердиев Д.К. PM2.5 ва сигарет тутунининг буйрак тўқималарига таъсири ҳамда морфологик ўзгаришларни коррекция қилиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 133–138. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20036134>